

TARIX TA'LIMIDA SUN'YIY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING O'RNI

Haydarov Zuhridin Rabiyeovich

TIQXMMI MTU

Gumanitar fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

Bezirgenova Dunyagozel

TIQXMMI MTU

Tarix yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20439725>

Annotasiya. Mazkur maqolada tarix ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati va o'rni ko'rsatilgan. Sun'iy intellekt tarix fanini o'qitishda ma'lumotlarni tezkor izlash, interaktiv darslarni tashkil etish, o'quvchilarning bilimni baholash hamda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Shuningdek sun'iy intellekt yordamida tarixiy manbalarni tahlil qilish, virtual ekskursiyalar tashkil etish va ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlarini ko'rib chiqilgan. Maqolada ushbu texnologiyaning afzalliklari bilan bir qatorda ayrim kamchiliklarni ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tarix ta'limi, sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, innovatsion ta'lim, elektron ta'lim, interaktiv o'qitish, masofaviy ta'lim, multimedia vositalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, tarixiy manbalar, ta'lim samaradorligi, tahliliy fikrlash, shaxsiylashtirilgan ta'lim, avtomatlashtirilgan baholash, raqamli pedagogika, zamonaviy pedagogik yondashuvlar, virtual ta'lim muhiti, tarixiy tafakkur, ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, sun'iy intellekt platformalari.

Abstract. This article highlights the importance and role of artificial intelligence technologies in history education. It explains that artificial intelligence serves as an important tool in teaching history by enabling quick information retrieval, organizing interactive lessons, assessing students, knowledge, and developing independent learning skills. In addition, the possibilities of analyzing historical sources, organizing virtual excursions, and increasing educational effectiveness through artificial intelligence are discussed. The article also analyzes both the advantages and some disadvantages of this technology.

Keywords: history education, artificial intelligence, digital technologies, innovative education, e-learning, interactive teaching, distance learning, multimedia tools, information and communication technologies, historical sources, educational efficiency, analytical thinking, personalized learning, automated assessment, digital pedagogy, modern pedagogical approaches, virtual learning environment, historical thinking, modernization of the educational process, artificial intelligence platforms.

Kirish. XXI asr axborot texnologiyalari va raqamli innovatsiyalar asri sifatida insoniyat taraqqiyotining yangi bosqichini vujudga keltirdi. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi turli sohalarda, jumladan ta'lim tizimida ham katta o'zgarishlarni boshlab bermoqda. Zamonaviy ta'lim tizimi endilikda faqat an'anaviy usullar bilan cheklanib qolmay, shu bilan birgalikda innovatsion texnologiyalar asosida takomillashmoqda. Sun'iy intellekt inson aqli faoliyatini modellashtirishga asoslangan texnologiya bo'lib, u ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish, muammolarni hal etish va foydalanuvchiga kerakli tavsiyalarni yetkazib bera oladi. Ta'lim jarayonida esa sun'iy intellekt o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash, individual yondashuvni ta'minlash, darslarni qiziqarli tashkil etish va ta'lim samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida namoyon boladi.[1]

Bugungi kunda dunyo miqyosida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimiga ham samarali ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi ta'lim jarayonini yangi bosqichga yuzaga chiqarmoqda. Sun'iy intellekt inson fikrlash faoliyatini modellashtiruvchi texnologiya bo'lib, ma'lumotlarni qayta

ishlash, tahlil qilish va foydalanuvchiga mos tavsiyalar berish imkoniyatiga ega. Tarix ta'limi esa insoniyat taraqqiyotini, davlatlarning shakllanishini, madaniyat va sivilizatsiyalarning rivojlanishini o'rganadigan muhim fanlardan biridir. Tarix fanini chuqur o'rganish o'quvchilarda milliy qadriyatlarga hurmat, vatanparvarlik, tarixiy tafakkur va mustaqil fikrlashni vujudga keltiradi. Shu sababdan tarix fanini zamonaviy texnologiyalar yordamida o'qitish bugungi kunning eng muhim masalalaridan biri hisoblanadi.[2]

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida tarixiylik, mantiqiylik, qiyosiy tahlil va tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Tarix ta'limi jamiyatning madaniy, siyosiy va ijtimoiy taraqqiyotini anglashda muhim rol oynaydi. Tarix fanini samarali o'qitish o'quvchilarda tarixiy tafakkur, mustaqil fikrlash va voqealarni tahlil qilish ko'nikmalarini vujudga keltiradi. An'anaviy o'qitish usullari bilan bir qatorda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash tarix fanining qiziqarli va samarali o'tilishini kafolatlaydi. Shu jihatdan sun'iy intellekt texnologiyalari tarix ta'limining muhim tarkibiy qismiga aylanibozgarib bormoqda.[3]

Sun'iy intellekt tushunchasi va uning ta'limdagi ahamiyati. Sun'iy intellekt — bu kompyuter tizimlarining inson aqliy faoliyatiga xos vazifalarni amalga oshirish qobiliyatidir. U o'rganish, tahlil qilish, muammolarni hal etish va qaror qabul qilish imkoniyatlarini bajaradi. Ta'lim tizimida sun'iy intellekt individual yondashuvni kuchaytiradi, o'quvchilarning bilim darajasini aniqlaydi va ularga mos ta'lim usullarini tavsiya qiladi. Hozirgi kunda ko'plab elektron platformalar, virtual o'quv tizimlari va aqlli dasturlar sun'iy intellekt asosida ishlaymoqda. Bu esa ta'lim jarayonini avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi[4]

Tarix ta'limida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari. Sun'iy intellekt katta hajmdagi tarixiy ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida tahlil qilish imkoniga ega: Masalan G'aznaviylar yo'ki Temuriylar haqida turli manbalarni solishtirib, umumiy hulosani chiqarib beradi. Tarixiy hujjatlar, xaritalar, qo'lyozmalar va manbalarni o'rganishda AI texnologiyalaridan foydalanish tadqiqotchilar va talabalar uchun katta qulaylik yaratadi. Masalan, sun'iy intellekt yordamida qadimgi matnlarni tarjima qilish, tarixiy sanalarni aniqlash va voqealar o'rtasidagi bog'liqlikni sintez qilish mumkin. Sun'iy intellekt yordamida interaktiv va qiziqarli darslarni yo'lga qo'yish mumkin hamda bu kuchli o'quvchiga murakkab savollar, qiynalyotgan o'quvchiga esa soddaroq mashqlar beradi. Tarix fanida sun'iy intellekt asosidagi multimedia vositalari darslarni yanada qiziqarli bo'lishini taminlaydi. Virtual ekskursiyalar, 3D modellar, tarixiy janglar rekonstruksiyasi va animatsiyalar o'quvchilarning mavzuni yaxshiroq tushunishiga yordam beradi. Masalan, o'quvchilar qadimgi Rim yoki Misr sivilizatsiyalarini virtual sayohat orqali o'rganishlari va o'z ko'zlari bilan ko'rishlari mumkin. Bu yondashuv tarixiy voqealarni janglarni yo'ki biror bir mashhur odamni antropologik qiyofasini tiklashga, tasavvur qilishga yordam beradi. Har bir o'quvchining bilim darajasi, qarashlari va qiziqishi turlicha bo'ladi. Sun'iy intellekt o'quvchining o'zlashtirish darajasini tahlil qilib, unga mos topshiriqlar va tavsiyalar berib ularni biror bir yonalishga yo'naltiradi. Natijada o'quvchi o'z imkoniyatiga mos ravishda bilim oladi keyin esa olgan bilimlarini tahlil qiladi, ularni mustahkamlab boradi va yangi vazifalarni bajarishda foydalanadi. Bu jarayon o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi va tarix faniga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Hamda ularning baholash tizimini takomillashtiradi. Yani sun'iy intellekt testlarni avtomatik tekshirish, o'quvchilarning xatolarini aniqlash va natijalarni tahlil qilish imkonini ta'minlaydi. Bu esa o'qituvchilarning vaqtini tejaydi hamda baholashning aniqligini oshiradi. Shu bilan bir qatorda, AI asosidagi tizimlar o'quvchilarning qaysi mavzularda qiynalayotganini aniqlab, qo'shimcha tavsiyalar beradi. [5]

Sun'iy intellekt masofaviy ta'lim tizimida ham muhim rol o'ynaydi. Onlayn platformalar orqali tarix darslarini tashkil etish, virtual seminarlar o'tkazish va interaktiv topshiriqlar ishlab

chiqishi mumkin. Bu ayniqsa uzoq hududlarda yashovchi o'quvchilar uchun sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaratib beradi.[6]

Tarix ta'limida sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari juda ko'p. Masalan: talim jarayonining samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning tarix faniga qiziqishini kuchaytiradi, mustaqil va ijodiy fiqrlashni rivojlantiradi, malumotlarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi, o'qituvchilarning ish yukuni kamaytiradi, masofaviy talim tizimini yaxshilaydi hamda zamonaviy pedagogik usullarini joriy etishga yordam beradi.[7]

Sun'iy intellektdan foydalanishda bir nechta muammolar ham mavjud. Masalan: hozirgi paytda texnik vositalarning hamma yerga yetishmasligi, uzoq joylarda yoki chekka joylarda internet va infratuzilma moammolari, qishloq joylarda yoki kekka o'qituvchilarning texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmasining yetarli emasligi, bazi manbalardagi ma'lumotlarning noto'g'ri yoki ishinchsiz bolishi, o'quvchilarning telefonga, o'yunlarga hamda texnologiyalarga haddan tashqari boglanib qolishi eng katta muammolardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda AQSH, Yaponiya, Janubiy Koreya va Yevropa davlatlarida sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimlari faol qo'llanmoqda. Masalan: AQSH maktablarida virtual tarix laboratoriyalari mavjud; Yaponiya ta'limida robot-o'qituvchilar sinovdan o'tkazilgan; Janubiy Koreyada AI platformalari orqali individual ta'lim yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonda ham raqamli ta'limni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Maktab va oliy ta'lim tizimida elektron platformalar, multimedia vositalari va masofaviy ta'lim tizimlari keng joriy qilinmoqda. Kelajakda aqlli ta'lim platformalarini yaratish, tarix faniga oid elektron bazalarni kengaytirish, virtual muzeylarni tashkil qilish rejalashtirilmokda.

Xulosa. Sun'iy intellekt tarix ta'limini rivojlantirishda muhim innovatsion vosita hisoblanadi. U tarix fanini zamonaviy, interaktiv va samarali shaklda o'qitishga katta yordam beradi: Masalan o'quvchilar Samarqanddagi Registon maydonini 3D ko'rinishida ko'zdan kechirishi va u yerning tarixini o'rganishi mumkin. Sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning tarixiy tafakkuri, tahliliy fikrlashi va mustaqil ishlash ko'nikmalari rivojlanadi. Kelajakda sun'iy intellekt texnologiyalarining yanada rivojlanishi tarix ta'limida yangi imkoniyatlarni yaratadi. Shu sababdan ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni keng jo'riy etish, o'qituvchilarning malakasini o'shish va innovatsion pedagogik yo'ndashuvlarni rivojlantirish muhim ahamiyatni kasb etadi. Bundan tashqari tarix ta'limida sun'iy intellektdan foydalanishni oshirish maqsadida talim muassasalarini zamonaviy texnik vositalar bilan taminlashni, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish, tarix faniga mos AI platformalarini yaratish, milliy tarixiy manbalarni raqamlashtirish, masofaviy talim tizimini rivojlantirish, o'quvchilarning mustaqil fiqrlanishini shakllantirish, milliy qadryatlarni saqlashda e'tibor qaratish, yoshlarning ilmiy tatqiqotlarini qo'llab-quvvatlash, sun'iy intellektdan foydalanishning muvozanatni saqlash kerak deb o'ylayman. Bu ishlarni kilish kelajakda tarix ta'limida sun'iy intellektdan foydalanishda yanada koplav yordam berishiga ishonaman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. UNESCO. Education and Artificial Intelligence: Global Perspectives on the Future of Learning. Paris, 2021.
2. UNICEF. Artificial Intelligence and Education: Guidance for Policy-makers. New York, 2021.
3. John McCarthy. What is Artificial Intelligence? Stanford University, 2007.
4. Artificial Intelligence: A Modern Approach / Stuart Russell va Peter Norvig. Pearson Education, 2021
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. "Raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish konsepsiyasi". Toshkent, 2022.

6. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida ta'limni tashkil etish metodikasi. Toshkent, 2021